

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafvna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Narov Ulug'bek Iriskulovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
«Tashqi iqtisodiy faoliyat va turizm» kafedra» professori, i.f.d.
narov1998@gmail.com

TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

For citation: Narov Ulugbek Iriskulovich. APPLICATION OF SINGAPORE'S EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TOURISM. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.4-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407191>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Singapurdagi turizmning hozirgi holati keltirilgan. Sayyohlarga taqdim etiladigan mashhur marshrutlar va asosiy mahsulotlar ko'rib chiqiladi. Turizm sohasidagi yuqori yutuqlar ishlab chiqarish jarayonlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish, so'ngra to'liq raqamlashtirish natijasi bo'ldi. Sayyohlik kompaniyalari faoliyatini rag'batlantiruvchi o'ndan ortiq me'yoriy hujjatlarni qabul qilish va raqamli dasturlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega edi. Raqamlashtirish nafaqat turizm sohasini, balki Singapurning davlat tomonidan tartibga solishning innovatsion modelini qo'llash orqali iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarini qamrab oldi. Rivojlanayotgan va o'tish davri iqtisodiyotidagi sayyohlik biznesini tahlil qilish rivojlanishga to'sqinlik qiladigan zamonaviy elektron texnologiyalarni qo'llashda o'xshash muammolarni aniqladi. Singapur va boshqa rivojlangan mamlakatlarning turizm industriyasi tajribasiga tayanib, O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va turizmni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar bildirildi.

Kalit so'zlar: turizm, Singapur, innovatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, muammolar, takliflar, rivojlanish, O'zbekiston.

Наров Улугбек Ирискулович

Профессор кафедры «Внешнеэкономическая
деятельность и туризм» Ташкентского
государственного университета востоковедения, д.э.н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА СИНГАПУРА В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено текущее положение туризма в Сингапуре. Рассмотрены популярные маршруты и основные продукты, предлагаемые туристам. Высокие достижения в сфере туристической индустрии были результатом поэтапного внедрения информационно-

коммуникационных технологий в процессы производства, а затем полной цифровизации. Важное значение имело принятие более десяти нормативных актов, стимулирующих деятельность туристических компаний и внедрение цифровых программ. Цифровизация охватила не только сферу туризма, но и практически все отрасли экономики благодаря применению Сингапурской инновационной модели государственного регулирования. Анализ туристического бизнеса в развивающихся странах и странах с переходной экономикой выявил схожие проблемы в применении современных электронных технологий, которые препятствуют развитию. Опираясь на опыт туристической индустрии Сингапура и других развитых стран, сделаны предложения по направлениям использования широкого спектра информационно-коммуникационных технологий и дальнейшему развитию туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: туризм, Сингапур, инновация, информационно-коммуникационные технологии, проблемы, предложения, развитие, Узбекистан.

Narov Ulugbek Iriskulovich

Professor of the Department of "Foreign Economic Activity and Tourism" of the Tashkent State University of Oriental Studies, DSc

APPLICATION OF SINGAPORE'S EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TOURISM

ABSTRACT

This article presents the current situation of tourism in Singapore. The popular routes and the main products offered to tourists are considered. High achievements in the tourism industry were the result of the gradual introduction of information and communication technologies into production processes, and then complete digitalization. The adoption of more than ten regulations stimulating the activities of travel companies and the introduction of digital programs was important. Digitalization has covered not only the tourism sector, but also almost all sectors of the economy thanks to the application of the Singapore innovative model of state regulation. An analysis of the tourism business in developing countries and countries with economies in transition revealed similar problems in the use of modern electronic technologies that hinder development. Based on the experience of the tourism industry in Singapore and other developed countries, proposals were made on the use of a wide range of information and communication technologies and the further development of tourism in Uzbekistan.

Keywords: tourism, Singapore, innovation, information and communication technologies, problems, proposals, development, Uzbekistan.

Kirish

Turizm jahon iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biridir. Ichki va xalqaro turizmdan olinadigan daromadlar mamlakat yalpi ichki mahsulotini sezilarli darajada oshirishi va aholi farovonligini oshirish va davlatning ijtimoiy muammolarini hal qilishning muhim manbai bo'lishi mumkin. Ushbu daromadlar, ayniqsa, iqtisodiyotning barcha sohalarida bo'lgani kabi, innovatsiya sohaga kirganda muhim ahamiyat kasb etadi.

O 'zbekiston Respublikasi hukumati iqtisodiyot o' sishiga erishish maqsadida mamlakatda milliy turizmni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish uchun katta sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Joriy 2023-yil 16-20 - oktabr kunlari O'zbekistonning mashhur sayyohlik markazi bo'lgan Samarqand shahrida bo'lib o'tgan BMT jahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasining 25-yubiley sessiyasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bu O'zbekiston uchun tarixiy voqea bo'ldi, chunki bunday muhim tadbir birinchi marta o'tkazildi. Ushbu sessiya doirasida turizm sohasidagi xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi, investitsiya va ta'lim forumlari o'tkazildi, shuningdek, yilning eng yaxshi sayyohlik qishloqlari tanlandi. Sessiyada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

mamlakatimizda turizm biznesining barcha turlari uchun qulay sharoitlar yaratilganini ta'kidladi. Soliq va bojxona imtiyozlari berildi, kredit va moliyaviy yordam kuchaytirildi. Yangi mehmonxonalar qurish, xalqaro brendlarni jalb qilish va sayyohlar oqimini ko'paytirish uchun subsidiyalar ajratildi. Ushbu chora-tadbirlar tufayli pandemiya bilan bog'liq cheklovlarga qaramay, ikki yil ichida 800 dan ortiq infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Sayohatchilar uchun qulay sharoitlarni ta'minlash maqsadida mehmonxona jamg'armasidagi o'rindiqlar soni 140 mingga ko'paytirildi, 70 ta yangi sayyohlik yo'nalishlari ochildi, shuningdek, 6 ta xususiy aviakompaniya faoliyat ko'rsatishni boshladi. Turizm sohasi uchun professional kadrlar xalqaro standartlarga muvofiq malakali mutaxassislar tayyorlanmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, joriy 2023 yilda O'zbekiston 7 million sayyohni qabul qilishni rejalashtirmoqda. 2030 yilga kelib bu ko'rsatkichni 15 millionga, ichki sayyohlar oqimini esa 25 millionga oshirish rejalashtirilgan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi elektron dasturlar vositalaridan samarali foydalaniladigan Singapurda turizmni rivojlantirish tahlili asosida O'zbekiston turizm sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni yanada yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqishdir.

Singapur-Xitoy, hind va Arab xalqlari madaniyati birga yashaydigan Orol, shahar va davlat. Ilgari Singapur Buyuk Britaniyaning Janubi-Sharqiy Osiyodagi ma'muriy markazi bo'lgan va 1965 yilda mustaqil davlatga aylangan. Bugungi kunda mamlakat taraqqiyot va muvaffaqiyatli rivojlanishning namunasidir. Poytaxti Singapur. Rasmiy tillar ingliz, malay, Xitoy va Tamil tillaridir. Bu yerda buddizm, Islom va nasroniylik kabi dinlar keng tarqalgan. Milliy valyuta-Singapur dollari.

Iqtisodiyotning asosiy va yirik tarmoqlaridan biri turizmdir. Turizmning rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq.

Birinchidan, bu mamlakatning qulay geografik joylashuvi va yumshoq iqlimi, bu sizga dengiz orqali ortiqcha xarajatsiz orolning chegaralariga etib borish va ekzotik tabiatdan zamonaviy xizmatning yuqori darajasi bilan birgalikda bahramand bo'lish imkonini beradi.

Ikkinchidan, eng muhimi, Singapur hukumati turizm sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda, unga iqtisodiy imtiyozlar berib, innovatsion o'sishni ta'minlamoqda va bularning barchasi keng Qonunchilik bazasini qo'llab-quvvatlamogda.

2013 yilda chet ellik sayyohlarning eng yuqori soni qayd etildi - 15,6 million. Ushbu ko'rsatkich mamlakatda yashovchilar sonidan 3 baravar oshdi. Va 2010 yilda eng yuqori daromad taxminan 18,0 milliard dollarni tashkil etdi. Singapur ekologik tozaligi, madaniy va tarixiy qadriyatlarni saqlash dasturlari bilan sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Mamlakatda jinoyatchilik darajasi dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biridir. Ingliz tili to'rtta rasmiy til orasida keng tarqalgan bo'lib, sayyohlar uchun aloqani osonlashtiradi. Mamlakatning transport tizimi hududning katta qismini qamrab olishga imkon beradi.

Singapurning sayyohlik salohiyati haqida

Singapurda ko'plab mashhur sayyohlik joylari mavjud. Ular orasida hayvonot bog'i, tungi safari va Jurong qushlar bog'i mavjud. Shuningdek, mamlakatda turistik diqqatga sazovor joylarga ega bo'lgan bir nechta plyaj kurortlari mavjud. Orollarda siz tarix muzeyiga va dengiz hayoti bilan katta akvariumga tashrif buyurishingiz mumkin. Sentosa oroli sayyohlar uchun ayniqsa jozibali bo'lib, unga 19 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyuradi. Ushbu orolda 30 ga yaqin yodgorliklar, shu jumladan ikkinchi jahon urushi paytida yaponlardan himoya qilish uchun qal'a sifatida qurilgan Siloso qal'asi joylashgan. Singapurda ikkita kazino mavjud: Marina Bay Sands va Resorts World. Marina Bay Sands 1 gektarlik teras bilan bog'langan uchta 55 qavatli mehmonxona minoralaridan iborat. Singapurning boshqa diqqatga sazovor joylari orasida Shopin yodgorligi, Botanika bog'lari va tropik o'simliklar bog'lari mavjud. Singapur botanika bog'lari 52 gektar maydonni egallaydi va tashrif buyuruvchilarga 3000 ga yaqin turni o'z ichiga olgan orkide to'plamini taklif etadi. Jurong qushlar bog'ida dunyoning turli burchaklaridan ko'plab ekzotik qushlarni, shu jumladan minglab flamingolarni ko'rish mumkin. Singapur hayvonot bog'ida dunyodagi eng katta orangutan koloniyasi joylashgan bo'lib, Bukit Timah qo'riqxonasi 70 gektar daxlsiz tropik o'rmond. Pulau ubin oroli ham buzilmagan tabiati tufayli sayyohlar uchun mashhur joyga aylandi. Daryo safari Daryo aholisi bilan tanishish imkoniyatini taqdim etadi. Singapurda pishirish mamlakat madaniyatining etnik xilma-

xilligini aks ettiradi. Bu erda topishingiz mumkin halol musulmon qoidalariga mos mahsulotlar, shuningdek an'anaviy Tamil va Xitoy taomlari. Ba'zi taomlar uchta madaniyatning elementlarini birlashtiradi, boshqalari esa Osiyo va Yevropa taomlarining ta'sirini aks ettiradi. Hukumat har iyul oyida Singapur oziq-ovqat festivalini o'tkazadi, unda tashrif buyuruvchilar bihun noodle, Qisqichbaqa Chili, nasi Padang, Xaynan tovuqli guruch va boshqalarni tatib ko'rishlari mumkin. Orchard Road tumani, ekologik va oziq-ovqat turizmining markazi.

Singapur sayyohlik sanoati uchun javobgarlik Singapur turizm Kengashida. Turizm kengashi yil davomida sayyohlar uchun turli xil tadbirlarni tashkil qiladi, masalan, san'at festivallari, bog' bayramlari va oziq-ovqat festivallari. Shaharning o'zi o'ziga xos ochiq muzey bo'lib, u erda ajoyib shahar manzaralari zamonaviy me'moriy durdonalar bilan bezatilgan. Singapurning turli hududlarida siz Xitoy, hind yoki Arab bo'lsin, turli mamlakatlarning atmosferasini his qilishingiz mumkin.

Turizm sohasida elektron texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirish Singapurda turizm sanoatining yuqori natijalari va rivojlanishiga olib kelgan asosiy omillar bo'ldi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish Singapurda sayohat va turizm sohasida biznes uchun qimmatli vositaga aylandi. Bundan tashqari, sayyohlik faoliyatida AKTdan foydalanishni rag'batlantiradigan 10 dan ortiq me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilish muvaffaqiyatga erishish uchun muhim ahamiyatga ega edi. Ushbu qonunlar va qoidalarining ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Singapur turizm kengashi to'g'risidagi qonun (1963)
- Singapur turizm Kengashi qoidalari
- Associated a'zolari uchun Singapur turizm qoidalari
- Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun (adolatli savdo) (2003)
- Va mehmonxonalar to'g'risidagi qonun (1954)
- Mehmonxonalarni litsenziyalash qoidalari
- Singapur turizm to'g'risidagi qonun (1972)
- Singapurda turizm qoidalari
- Sayohat agentlari to'g'risidagi qonun (1975)
- Turagentlar to'g'risidagi Nizom (2017 yil).

Ushbu qonunlar va qoidalar turizm sanoatining samarali ishlashi uchun asos yaratdi va iqtisodiyotning ma'lum bir sohasida elektron texnologiyalarni yaratish va ulardan foydalanishni rag'batlantirdi. Singapur hukumati va xalqining mashaqqatli mehnati nafaqat turizm sohasini, balki iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarini raqamlashtirishga olib keldi. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar tomonidan asos solingan Garri Li (Li Kuan yu), mamlakatni qashshoqlikdan ko'tarib, uni dunyodagi eng rivojlangan davlatlardan biriga aylantirgan.

Singapur har doim Jahon hamjamiyatida vositachi rolini o'ynagan, Tomas Rafflesning faktoriyadagi erkin savdo haqidagi e'lonidan boshlab. Hozirgi vaqtda Singapur Respublikasi mustaqil davlat sifatida valyuta-moliyaviy operatsiyalar va innovatsion texnologiyalar sohasida vositachilik funktsiyalarini bajarishda davom etmoqda. Jahon savdosining kengayishi bilan Singapur reeksport markazi vazifasini bajaradigan gullab-yashnayotgan orolga aylandi. 1960-yillarda sanoatlashtirish, yuqori texnologiyali sanoatni rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlashga qaratilgan iqtisodiy strategiya joriy etildi. Davlat tomonidan tartibga solish ilm-fanni talab qiladigan va yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda, shuningdek, fan va axborot texnologiyalarining so'nggi yutuqlari asosida ta'lim tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynadi. Singapurda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish 1980-yillarning o'rtalarida boshlangan. Talabalarni texnik ta'lim muassasalarida keyingi ta'limga tayyorlash maqsadida boshlang'ich ta'lim tizimlarini modernizatsiya qilish va maktab dasturlarini qayta ko'rib chiqish amalga oshirildi. Axborot texnologiyalari sohasidagi ilmiy tadqiqotlar asosida davlat innovatsion tizimi yaratildi. "Yangi bilimlarni" takomillashtirish mamlakatning zamonaviy qiyofasini aniqlagan innovatsion modelning asosi bo'ldi. Ushbu modelni amalga oshirish fan va moliya institutlarining o'zaro ta'siri orqali amalga oshiriladi. Singapur innovatsion modelining o'ziga xos xususiyati bu jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish edi. Davlat byudjeti iqtisodiyotning innovatsion sektorini moliyalashtirishning asosiy

manbai hisoblanadi, shu jumladan ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, infratuzilmani rivojlantirish, ilg'or markazlarni qo'llab-quvvatlash, olimlar va tadbirkorlarni rivojlantirish.

1981 yilda Singapurda axborot texnologiyalarini (it) rivojlantirish choralari ko'rildi. Milliy texnologiya instituti va hukumatning it rivojlanish rejalarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan milliy kompyuterlashtirish davlat qo'mitasi tashkil etildi. 1981 yil sentyabr oyida milliy kompyuter boshqarmasi tashkil etildi, u mamlakat iqtisodiyotini kompyuterlashtirish, xizmatlarni axborotlashtirish, kompyuter texnologiyalari sohasida ta'lim va amaliy faoliyatni muvofiqlashtirish, shuningdek, kompyuter sanoatini rivojlantirish bilan shug'ullandi. 1999 yilda ushbu boshqarma axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish boshqarmasiga aylantirildi. 1980-yillarning boshida hukumat faoliyatini to'liq kompyuterlashtirish va aholining texnik ta'lim darajasini oshirishni o'z ichiga olgan axborot texnologiyalarini rivojlantirish dasturi ishlab chiqildi. 1986 yilda Singapur hukumati milliy texnologik rejani ishlab chiqdi, unda statistik hisobotlar elektron formatga o'tkazildi va davlat institutlari IDNET tarmog'iga birlashtirildi. Milliy texnologik yangilanish rejasiga ko'ra, grantlar va soliq imtiyozlarini taqdim etuvchi 2 milliard dollarlik ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish jamg'armasi (R & D) tashkil etildi. Iqtisodiyotning xususiy sektorida ilmiy tadqiqotlarni takomillashtirish, kadrlar tayyorlash, ixtisoslashtirilgan institutlar va markazlarni tashkil etish va moliyalashtirish uchun infratuzilmani rivojlantirish boshlandi. Davlat rivojlanish strategiyasi o'rta ta'lim muassasalari dasturlaridan tortib korxonalarini texnologik modernizatsiya qilishgacha bo'lgan barcha sohalarni qamrab oladigan innovatsion va moslashuvchan iqtisodiy tuzilmani yaratishga qaratilgan edi.

Singapur iqtisodiyotining rivojlanishi sanoatni modernizatsiya qilishning bir necha bosqichlaridan o'tdi, bu erda birinchi navbatda mehnat talab qiladigan sanoatga e'tibor qaratildi, so'ngra innovatsion sohalarning ustuvorligi va xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirishga o'tdi. Singapurda sanoatlashtirishning o'ziga xos xususiyati shundaki, sanoat markazlarini rivojlantirish uchun javobgarlik qisman xususiy kapitalga yuklangan, investitsiyalarning asosiy ulushi esa davlat tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u innovatsion iqtisodiyot sharoitida uzoq muddatli rejalashtirilgan sanoat modernizatsiyasini ta'minlashi mumkin edi. Istiqbolda yalpi ichki mahsulotning (YAIM) barqaror o'sishiga erishish. Singapur malakali kadrlar etishmasligini hal qilish uchun ta'lim xarajatlarini ko'paytirish choralari ko'rildi. Ushbu xarajatlarning YAIMdagi ulushi 1980 yilda 2,8%, 1995 yilda 4,1% va 2019 yilda 5,7% ni tashkil etdi. Yigirmanchi asrning oxiri va XXI asrning boshlarida Singapur dunyodagi eng rivojlangan axborot va texnologik infratuzilmalardan biriga ega edi. Hukumat yanada ulkan istiqbollarni taklif qilib, global axborot texnologiyalari markazini yaratishga intildi. Singapur davlat innovatsion tizimining (GIS) barcha institutlari aniq Qonunchilik bazasiga muvofiq ishlaydi. Tizimni boshqarish yagona markaz - davlat organi tomonidan amalga oshiriladi. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qarorlar 2006 yilda tashkil etilgan innovatsiya va tadbirkorlik tadqiqotlari Kengashi tomonidan mamlakat bosh vaziri rais sifatida qabul qilinadi.

2008 yilda milliy tadqiqot jamg'armasi rahbarligida ishlab chiqilgan innovatsiyalar, tadqiqotlar va tadbirkorlikni rivojlantirish Davlat dasturi tasdiqlandi. Ushbu dastur mamlakat ilmiy-fani va iqtisodiyotining aniq tarmoqlarini rivojlantirish yo'nalishini belgilaydigan aniq rejalar va dasturlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Bunday dasturga Davlat dasturini amalga oshirish natijasida paydo bo'lgan "innovatsion Klaster" misol bo'la oladi. 2014 yilda Singapur hukumati raqamli inqilobning afzalliklaridan to'liq foydalanish maqsadida "Smart Nation" dasturini ishga tushirganini e'lon qildi. Iqtisodiyotning turizm sohasiga kelsak, turizmning innovatsion sohasini qo'llab - quvvatlash Davlat agentligi-Singapur turizm boshqarmasi (Singapur turizm Kengashi, STB) va Singapur Respublikasi turizm Kengashi tomonidan amalga oshiriladi. Innovatsiyalarni rivojlantirish va raqamlashtirishni rivojlantirish davlat dasturlari doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va zamonaviy mahsulotlar bilan ta'minlash amalga oshirilmogda. Masalan, 2020 yilgi reja doirasida iqtisodiyotning to'rtta asosiy yo'nalishini moliyalashtirish ko'zda tutilgan bo'lib, ular orasida turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlari ro'yxatiga kiritilgan. Bu:

* ilg'or ishlab chiqarish tarmoqlari (biotexnologiya, farmatsevtika, elektronika, kemasozlik, moliyaviy xizmatlar va xalqaro turizm);

* biotibbiyot va sog'liqni saqlash;

* xizmat ko'rsatish sohasi va raqamli iqtisodiyot;

* shaharsozlik va "aqli shahar" kontseptsiyasini ishlab chiqish.

Singapur innovatsion jamiyatini shakllantirish va iqtisodiyotni raqamlashtirish bosqichlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari barcha sohalarda, shu jumladan turizm sanoatida keng qo'llaniladi. Davlat turizmni qo'llab-quvvatlash uchun yuqori samarali infratuzilma va dasturiy echimlarni yaratdi. Sayyohlik biznesi bilan bog'liq kompaniyalar internetdan faol foydalanadilar, veb-saytlarni ishlab chiqadilar va takomillashtiradilar, virtual turizm mahsulotlarini tijoratlashtiradilar, tegishli mobil ilovalarni yaratadilar va turizm jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida hamkorlik tarmoqlarini shakllantiradilar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari turoperatorlarni mijozlar bilan birlashtirishga va ta'minot zanjiri boshqaruvini turli xil operatsiyalar amalga oshiriladigan yagona manbaga - mahsulotni tanlash, buyurtma berish, bajarish, kuzatish, to'lash va hisobot berishga imkon beradi.

Singapur turizmida erishilgan yutuqlar fonida rivojlanayotgan va o'tish davri iqtisodiyoti bo'lgan mamlakatlarda turizm biznesida zamonaviy elektron texnologiyalardan foydalanish muammolari aniq kuzatilmoqda. Ushbu mamlakatlarda sanoatni tahlil qilish bir nechta keng tarqalgan muammolarni aniqladi. Ushbu muammolardan ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ijtimoiy tarmoqlardan passiv foydalanish.
- Turistik mahsulotlar taqdimotini yaratish, baholash va ulardan foydalanish bo'yicha bilimlarning etarli emasligi.
- Moliyalashtirishning etishmasligi va texnik tajribasizlik.
- Axborot texnologiyalaridan cheklangan foydalanish.
- Mavjud axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning past darajasi.
- Veb-saytlarda sifatli taqdimotning potentsiali to'g'risida bilim etishmasligi.
- Sekin Internet tezligi.
- Yangi AKT haqida cheklangan bilim.
- Turizm sohasidagi zaif texnik infratuzilma va boshqa muammolar.

Ushbu muammolar turizm sohasi va mamlakatlarning turizm salohiyatini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa va takliflar

Singapur turizm industriyasida va boshqa rivojlangan mamlakatlarda elektron texnologiyalardan foydalanish tajribasiga asoslanib, O'zbekiston turizm sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalanish yo'nalishlari bo'yicha takliflar shakllantirilishi mumkin. Bu:

1. Mamlakatning tarixiy merosi va arxeologik diqqatga sazovor joylarini chuqurroq o'rganish va aniqlash asosida turistik mahsulotlarning elektron shakllarini ishlab chiqish.
2. An'anaviy marketing usullaridan raqamli marketingga o'tish.
3. Turizmning barcha sohalariga zamonaviy va samarali axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.
4. Internet imkoniyatlaridan faol foydalangan holda turizm kompaniyalari va davlat organlari rahbarlari va xodimlarining marketing, xizmat ko'rsatish va mehmondo'stlik sohasidagi bilimlarini muntazam ravishda oshirish.
5. Dunyoning etakchi sayyohlik operatorlari bilan aloqalarni kengaytirish.
6. Turizm kompaniyalari va turizm sohasi uchun mutaxassislar tayyorlaydigan universitetlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, o'qitish va interaktiv muloqotning Dual shakllaridan foydalanish.
7. Sayyohlarga ma'lumot olish va kompaniyalarga mijozlar bilan interaktiv aloqada bo'lish imkonini beruvchi ilovalarni yaratish.
8. Turizm sohasidagi globallashtirish jarayonlarini tizimli monitoring qilish, mavjud tendentsiyalarni tahlil qilish va ularga javob berish.

Davlat organlari turizm infratuzilmasi sohasida takomillashtirishdan iborat shoshilinch choralar ko'rishlari kerak:

- * sanoatni yuqori tezlikda va barqaror Internet bilan ta'minlash,
- * elektron vizalar berish,
- * elektron chiptalarni sotish,
- * elektron to'lovlar sohasini kengaytirish,
- * eng yangi axborot-kommunikatsiya dasturiy mahsulotlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishga ko'maklashish.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Buhalis, D. Progress in tourism management: 20 years on and 10 years after the internet – the state of e-Tourism research//Tourism Management. – 2008. – I. 29 (4). – Pp. 609-623. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.05>.
2. Li J., Li, X., Yen, D. S., Zhang, P. Impact of online review grouping on consumers system usage behavior: a system restrictiveness perspective//Journal of Global Information Management. – 2016. – T. 24. – I. 4. – Pp. 45-66.
3. Shaytura S. V., Kozhayev Y. P., Ordov K. V., Antonenkova A. V., Zhenova N. A. Performance evaluation of the electronic commerce systems//Espacios. – 2017. – Vol. 38. – I. 62 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n62/a17v38n62p01.pdf>.
4. Statistics Singapore – Latest Date // Singapore Department of Statistics. 2020.
5. Wang, X., Zhang, J., Li, X. R., Zhen, F. How Smart is your tourist attraction, Measuring tourist preferences of smart tourism attraction via a fcem-ahp and ipa approach Tourism Management. – 2016. – T. 54. – Pp. 309-320.
6. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, 16.10.2023 г. <https://president.uz/ru/lists/view/6763> [1].
7. Грошев, И. В., Жерегеля, А. В., Школьный, Д. В. Менеджмент организационной культуры в условиях цифровизации предприятий//Управление. – 2019. – Т. 7. – № 2. – С. 33-38.
8. Ли Куан Ю Мой взгляд на будущее мира. М., 2107 С. 13, 277.
9. Можаяева, Н. Г. Организация международного туризма: учеб. пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.: Изд-во Гардарики, 2017. – 250 с.
10. Наров У.И. Сохранение интеллектуального и кадрового потенциала основа экономической безопасности. Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса: условия новой реальности: мат-лы II Международной научно-практической конференции; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. – Новосибирск: НГУЭУ, 2023. – 540 с. ISBN 978-5-7014-1098-3.
11. Наров У.И. Угрозы цифровизации экономики предприятия. Проблемы эффективного взаимодействия государства, бизнеса и общества в условиях цифровой экономики // Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции (23 марта 2023 года). – Махачкала: Издательство АЛЕФ, 2023. – 868 с.
12. Наров У.И. Человеческий Капитал: Условия Обеспечения Его Безопасности. Central asian journal of innovations on tourism management and finance. Volume: 04 Issue: 04 | 2023 ISSN: 2660-454X.
13. Пахомова Л. Ф. Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия) М.,2007 С.29.
14. Севастьянова, С. А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства: учебн. пособие. – М.: КноРус, 2010. – 256 с.
15. Туманишвили, Г. Г. Сущность, структура и возможности цифровизации//Педагогические науки и психология. – 2017. –№ 2 (44). – С. 35-60.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000